

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368459>

УДК 377.8

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ

В.И. Колесов,

заслуженный работник Высшей школы РФ, проф., д.пед.н., к.э.н., проф.
межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, магистр образования, академик РАЕ,
Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университета им. А.С. Пушкина»

Аннотация: Автором статьи раскрываются методические подходы в представленном исследовании, рассматривается роль экономического познания обучающихся в финансовой грамотности описывается. На основе методик строится статическая грамотность путем измерения отдельных компонентов финансовой грамотности, обозначены связи с развитием финансового рынка, которые с полной возможностью участвуют в предпринимательской деятельности с использованием финансовых инструментов с применением экономической и финансовой грамотности молодежи в приобретении особой актуальности.

Ключевые слова: специфика оценки финансовой грамотности, понимание финансовой грамотности, индикатор финансовой грамотности, методика финансового исследования, социологические исследования

PEDAGOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF FORMATION OF FINANCIAL LITERACY IN SCHOOLCHILDREN

V.I. Kolesov,

Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor,
Doctor of Pedagogical Sciences, Ph.D.
Luga Institute (branch) of the State Autonomous Educational Institution of Higher
Education "Leningrad State University named after A.S. Pushkin"

Annotation: The author of the article reveals the methodological approaches in the presented study, discusses the role of economic knowledge of students in financial literacy and describes it. On the basis of the methods, static literacy is built by measuring individual components of financial literacy, links

with the development of the financial market are indicated, which, with full opportunity, participate in entrepreneurial activities using financial instruments with the use of economic and financial literacy of young people in acquiring particular relevance.

Keywords: specifics of financial literacy assessment, understanding of financial literacy, financial literacy indicator, financial research methodology, sociological research

Понятие «финансовая грамотность», как и многие другие сложные, многомерные понятия, нельзя подвергнуть прямой эмпирической интерпретации. Оно может быть интерпретировано лишь косвенным путем. Представители разных наук решают данную проблему в рамках своего инструментария.

Так, экономисты обращаются к статистическим данным Госкомстата или Центробанка, а также других организаций (банки, страховые компании, фондовые биржи и проч.), проводят количественный анализ отдельных показателей изучаемого явления; социологи же реализуют социологические исследования в форме опросов экспертов, целевых групп или населения в целом.

Своя специфика оценки финансовой грамотности существует у психологов и педагогов [1-3]. Анализ представленных в научной литературе методик позволяет выделить в них общие элементы: а) оценка собственного уровня финансовой грамотности респондентами (самооценка); б) тест на знание в области финансов, понимание различных финансовых аспектов (например, сбережения, инвестиции, долги), вопросы о наличии опыта взаимодействия с финансовой сферой [3-7].

На основе анализа методик измерения финансовой грамотности, разработанных отечественными и зарубежными учеными, такой автор как Д.В. Моисеева, выделяет две основные стратегии измерения:

1. Определение единого (общего, среднего, интегрального, комплексного и т.п.) показателя финансовой грамотности. Преимуществами данной стратегии является простота восприятия и легкость мониторинга, а основным недостатком чрезмерное упрощение сложного феномена, не дающее возможности получить корректную характеристику, отследить изменения отдельных компонентов. Данная стратегия используется не часто.

2. Разработка комплекса индикаторов финансовой грамотности. Стратегия измерения, основанная на разработке комплекса индикаторов, обладает большей аналитической ценностью благодаря комплексной оценке отдельных компонентов финансовой грамотности, делает возможным выработку адресных мер по повышению уровня финансовой грамотности,

направленных или на решение проблем отдельных групп населения, или на формирование навыков и установок в определенных областях финансового поведения [5].

Как отмечают И.Н. Абанина и А.А. Казенина, в настоящее время не существует четких критериев определения уровня финансово-экономической грамотности населения в целом и различных возрастных групп в частности [4]. Многие эксперты под финансовой грамотностью понимают знания о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также умения их использовать при оценке последствий своих действий. Финансовую грамотность как понятие разбивают на три взаимосвязанных компонента – установки, знания и навыки [6].

Под «установками» понимают формирование культуры финансового поведения, которая начинается с планирования семейного бюджета на длительную перспективу:

- выработку стратегии реализации потребностей жизненного цикла;
- преодоление недоверия к финансовым институтам.

Знания должны включать:

- понятия риска, доходности, дисконтирования и инфляции, принципов функционирования финансового рынка; основы юридической и налоговой грамотности;
- владение соответствующей терминологией, а также понимание различий между реальным и номинальным измерениями, наличными и безналичными платежами, природы и функций финансовых институтов, инструментов, границ ответственности финансовых институтов перед клиентами и клиентов перед финансовыми институтами.

Навыки представляют собой умение находить информацию о рынке, отслеживать и оценивать основные показатели рынка, читать договор и понимать содержащуюся в нем информацию, сравнивать между собой предложения различных компаний, подавать претензию или жалобу в том случае, если нарушены права и т.п. [5].

Открытым остается вопрос о том, как определить уровень финансовой и экономической грамотности школьников. Сопоставив компоненты, входящие в понятие финансовой грамотности, с возможностями осуществлять экономическую деятельность и сделки в том или ином возрасте (при этом учитывая психологические и физические возрастные особенности детей), можно сформировать перечень требований к уровню финансово-экономической грамотности для младшего (6-10 лет), среднего (11-15 лет) и старшего школьного возраста (16-18 лет). Так, например, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) предусматривает возможность совершать сделки несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18

лет только с письменного согласия их законных представителей – родителей, усыновителей или попечителей [1].

Следующие сделки они вправе осуществлять самостоятельно (ст. 26 ГК РФ):

- 1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
- 2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
- 3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
- 4) совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. Кроме того, несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет, согласно действующему законодательству, самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, а также за причиненный ими вред.

Следовательно, в связи с развитием финансового рынка, возможностью участвовать в предпринимательской деятельности и использовать финансовые инструменты исследование уровня экономической и финансовой грамотности молодежи в возрасте 14-18 лет приобретает особую актуальность. Кроме того, к моменту достижения 14-летнего возраста многие компоненты финансовой грамотности (установки, знания, умения) уже должны быть освоены.

Таким образом, для выявления уровня финансово-экономической грамотности школьников необходимо определить систему критериев, учитывающих их возрастные особенности. Критерии оценки знаний и умений детей младшего школьного возраста, характеризующие подготовительный этап к формированию финансово-экономической грамотности:

- умение наблюдать, рассуждать, обобщать сведения об объектах и экономических явлениях и закономерностях;
- начальное представление об окружающих экономических условиях жизнедеятельности людей, ведения домашнего хозяйства;
- первичные знания об основах бизнеса и предпринимательства;
- ценностное отношение к окружающему миру;

– толерантное отношение к людям разного уровня доходов, профессий, национальностей и т.д.

Критерии оценки уровня финансово-экономической грамотности детей среднего школьного возраста, свидетельствующие о знаниях принципов формирования финансово-экономического поведения в обществе, а также базовых финансовых и экономических знаниях:

– познавательный интерес, критическое осмысление развития экономики как целостной системы;

– понимание гражданской ответственности;

– наличие системы ценностей в области межличностных отношений в классе, семье, в сфере гражданско-общественной деятельности;

– начальные знания о различных сферах экономической и финансовой деятельности.

Критерии оценки уровня финансово-экономической грамотности детей старшего школьного возраста, демонстрирующие наличие системных знаний основ финансово-экономической грамотности и сформированных умений и навыков базового уровня:

– освоение на базовом уровне знаний о различных сферах экономической и финансовой деятельности;

– умение критически осмысливать и систематизировать информацию об экономических процессах, генерировать идеи, применять полученные знания для решения задач в экономической и общественной деятельности, семейно-бытовой сфере, в области социальных отношений; противодействовать асоциальным проявлениям [2].

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017) . Доступ из справочно-правовой системы «СПС КонсультантПлюс».

[2] Кузина О.Е. Проблемы измерения и пути повышения финансовой грамотности населения России [Текст]. / О.Е. Кузина, Д.Х. Ибрагимова. // Мониторинг общественного мнения. – 2008. № 4 (88). 14-25 с.

[3] Кузина О.Е. Финансовая грамотность и финансовая компетентность: определение, методики измерения и результаты применения в России [Текст]. / О.Е.Кузина. // Вопросы экономики. – 2015. № 8. 129-148 с.

[4] Материалы заседания Координационного комитета по финансовой грамотности населения 7 апреля 2008 года // Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ): Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – URL: <http://nacfin.ru/fin-ansovaja-gramotnost-naselenija>

rossii/zasedaniekoordinacionnogo-komiteta-po-finansovoi-gramotnosti.html. (дата обращения: 06.01.2022).

[5] Моисеева Д.В. Финансовая грамотность населения российского региона: экономико-социологический анализ: дис. ... канд. социол. наук. – Волгоград, 2017. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.volsu.ru/upload/iblock/02>. (дата обращения: 06.01.2022).

[6] Подболотова М.И. Финансовая грамотность как компетентность выпускника общеобразовательной школы: структура и содержание [Текст]. / М.И. Подболотова, Н.В. Демина. // Академический вестник. – 2014. № 1 (14). 10-16 с.

[7] Паатова М.Э. Финансовая грамотность детей и молодежи как актуальная задач современного образования [Текст]. / М.Э. Паатова, М.Ш. Даурова. // Вектор науки ТГУ. – 2014. № 2 (28). 173-175 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Civil Code of the Russian Federation (Part One) dated November 30, 1994 N 51-FZ (as amended on March 28, 2017, as amended on June 22, 2017). Access from the legal reference system "SPS ConsultantPlus".

[2] Kuzina O.E. Problems of measurement and ways to improve the financial literacy of the population of Russia [Text]. / O.E. Kuzina, D.Kh. Ibragimov. // Monitoring of public opinion. – 2008. No. 4 (88). 14-25 p.

[3] Kuzina O.E. Financial literacy and financial competence: definition, measurement methods and results of application in Russia [Text]. / O.E. Kuzina. // Issues of Economics. - 2015. No. 8. 129-148 p.

[4] Materials of the meeting of the Coordinating Committee on Financial Literacy of the Population on April 7, 2008 // National Agency for Financial Research (NAFI): Official site. [Electronic resource]. – URL: <http://nacfin.ru/finansovaja-gramotnost-naselenija-rossii/zasedaniekoordinacionnogo-komiteta-po-finansovoi-gramotnosti.html>. (date of access: 06.01.2022).

[5] Moiseeva D.V. Financial literacy of the population of the Russian region: economic and sociological analysis: dis. ... cand. sociological Sciences. - Volgograd, 2017. [Electronic resource]. URL: <http://www.volsu.ru/upload/iblock/02>. (date of access: 06.01.2022).

[6] Podbolotova M.I. Financial literacy as a competence of a secondary school graduate: structure and content [Text]. / M.I. Podbolotova, N.V. Demin. // Academic Bulletin. – 2014. No. 1 (14). 10-16 p.

[7] Paatova M.E. Financial literacy of children and youth as an urgent task of modern education [Text]. / M.E. Paatova, M.Sh. Daurova. // Vector of TSU science. – 2014. No. 2 (28). 173-175 p.

© В.И. Колесов, 2022

Поступила в редакцию 12.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Колесов В.И. Педагогические подходы к оценке уровня сформированности финансовой грамотности у школьников // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 109-115. URL: <https://ip-journal.ru/>